

XALIQRALIQ MÁDENIY BAYLANISLAR OQIW HÁM ILIMIY-IZERTLEW PÁNI SIPATINDA

Abdullaeva Zulxumar Ondash qızı

Berdaq atındađı Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti

Kórkem-óner fakulteti studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8062286>

Annotatsiya. Bul maqlada túrli mámleketler hám xalıqlar ortasındađı mádeniy baylanislar, Ózbekstanniń shet mámleketler menen alıp barıp atırđan madeniy baylanisları, Orta Aziyadađı eń áyyemgi baylanis hám sawda jolları haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: Mádeniy baylanislar, Diniy hám dúnyalıq ilimler, ekonomikalıq mádeniy baylanislardıń, Ullı Jipek joli, Xalıq aralıq múnásebetler.

ИЗУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАУЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КУРСОМ

Аннотация. В данной статье рассказывается о культурных связях между народами разных стран, о культурных связях Узбекистана с зарубежными странами, о важнейших торговых и связях в Центральной Азии.

Ключевые слова: культурные отношения, религиозные и мирские науки, экономические и культурные отношения, жизнь Уллы Джипека, международные отношения.

THE STUDY OF INTERNATIONAL CULTURAL RELATIONS IS ALSO A SCIENTIFIC-PROFESSIONAL COURSE

Abstract. This article talks about the cultural relations between the peoples of different countries, the cultural relations between Uzbekistan and other countries, and the most important trade and relations in Central Asia.

Key words: Cultural relations, Religion and worldly sciences, Economic and cultural relations, Ullı Jipek's life, Inter-ethnic relations.

Túrli mámleketler hám xalıqlar ortasındađı mádeniy baylanislar hámme waqıt tariyxıy izzertlewerde aktual tema bolıp kelgen. “Mádeniy baylanislar” túsiniđi bir qansha keń mánisli bolıp, ol insaniyat jámiyetleri ortasındađı túrli kórinistegi baylanislardı ózinde sáwlelendiredi. Mádeniy baylanislar sawda-satıq hám elshilik munasábetleri, ónermentshilik, arxitektura, súwretlew kórkem óneri, diniy-filosofiyalıq, ádep ikramlılıq kriteryalar almasıwı, ilim-pánniń túrli tarawlarındađı pidákerlik hám basqa kórinislerinde ámelge asırılıp kelinggen. Hár qanday civilizaciýalar rawajlanıwında qońsı hám uzaq úlkeler menen bolđan mádeniy baylanislar úlken orın tutqan bolıp, túrli sebepler menen bunday baylanislardan úzilip qalđan jámiyetlerde turaqlılıq hám krizis dáwiri baslanıwı insaniyat tariyxında kóp martebe gúzetilgen.

Sol sebepli de túrli mámleketler hám xalıqlar ortasındađı mádeniy baylanislar tariyxı, bul baylanislardıń bađdarları, kórinisleri, ulıwmalıq hám jergilikli qásiyetlerin úyreniw, tiyisli tariyxıy nızamların anıqlaw pán aldındađı aktual wazıypalardan biri bolıp tabıladı.

Ózbekstanniń túrli mámleketler menen alıp barıp atırđan ekonomikalıq- mádeniy baylanisları barđan sayın keńeyip baratırđan, milliy-tariyxıy dástúrler hám milliy mádeniyat tiklenip, zamanagóy tiykarda jáne de rawajlanıp atırđan xalqımız tariyxı hám mádeniyatına qızıǵıw asıp barıp atırđan búgingi kúnde ózbek xalqınıń jáhán civilizaciyası tariyxına qosqan úlken

úlesin kórsetip beriw, xalqımızdın bay mádeniy miyrasları menen dúnya xalıqların tanıştırıwdın áhmiyeti jáne de artpaqta.

Prezidentimiz ayıp ótkenleri sıyaqlı, “Házir Ózbekstan dep atalıwshı aymaq, yaǵnıy biziń watanımız tek shıǵıs emes, bálki ulıwma dúnyalıq civilizaciyası besiklerinen biri bolǵanın pútkil jáhán tán almaqta. Bul áyyemgi hám teberik topraqtan ullı oqımışlılar, fazılı oqımışlı adamlar, alımu ulamalar, siyasatshılar, sárkárdalar jetisip shıqqan. Diniy hám dúnyalıq ilimlerdın tiykarları mine sol jerde jaratılǵan, sayqal tapqan”.

Túrli mámleketler ortasındaǵı ekonomikalıq mádeniy baylanıslardıń ámelge asıwında xalıq aralıq tranzit hám jergilikli áhmiyetke iye bolǵan jollardıń ornı úlken bolıp, olardıń tiykarǵı baǵdarların, járdemshi tarmaqların anıqlastırıp úlken ilimiy-ámeliy áhmiyetke iye esaplanadı. Sońǵı jıllarda pútkil dúnyada Ullı jipek jolı tariyxın, sonday eken, qádimgi xalqlar arasındaǵı ekonomikalıq, siyasiy mádeniy tariyxın úyreniwge qızıǵıwshılıq kúsheyip barmaqta. YUNESKO tárepinen 1988-jılda islep shıǵılǵan “Jipek jolı-baylanıs jolı” 10 jıllıq programması boyınsha respublikamızda da bir qatar jumıslar ámelge asırıldı hám asırılmaqda.

Ózbekstandı Qıtay menen, Iran hám Kavkaz artı arqalı Qara teńiz portları menen baylanıstratuǵın zamanagóy jollar júzege kelmekte. Evropa, Kavkaz, Aziya (TRASEKA) transport tarmaǵın rawajlandırıwda, Ullı jipek jolın zamanagóy tiykarda qayta tiklewde Ózbekstan aktiv qatnaspaqta.

Prezidentimiz pikrine qaraǵanda, Ullı Jipek jolı “2000 jıldan artıq waqıt aralıǵında shıǵıs penen batıstı sawda ekonomikalıq sabaqlar menen baylanıstırdı. Usı jerde jasawshı xalıqlardıń madeniy-ruwxıy baylanısların bekkemledi”. Usınıń sebebinen de “Jipek jolın qayta tiklew ideyası ayırım shaxslar iskerliginiń jemisi emes, bálki bul zárúratdır”. Ózbekstanınıń xalıq aralıq baylanısları barǵan sayın keńeyip barıp atırǵan házirgi dáwirde qádimgi jollar baǵdarın anıqlastırıp, toplanǵan tájiriyeberden ámeliy paydalanıw áhmiyetli ilimiy-ámeliy áhmiyetke iye esaplanadı. Sonnan kelip shıǵıp, búgingi kúnde:

- Orta Aziyadaǵı eń qádimgi baylanıs hám sawda jolları formalanıwı hám rawajlanıwın, bul jollardıń tiykarǵı jónelisleri hám tarmaqların anıqlastırıp;
- jergilikli hám tranzit baylanıs jollarınıń ishki hámde sırtqı sawda da, ekonomikalıq-mádeniy baylanıslarda tutqan ornın kórsetip beriw;
- áyyemgi jollar boyında jaylasqan mákanlar, olar evolyuciyası tuwrısında maǵlıwmat toplaw tariyxshılarımız aldında turǵan tiykarǵı wazıypalardan birine aylandı.

Búgingi kúnde Ózbekstanınıń dúnyadaǵı kóplegen mámleketler menen ámelge asırıp atırǵan ekonomikalıq-mádeniy baylanısları rawajlanıwı kóp tárepten bul baylanıslardıń qádimgi dáwir hám orta ásirlerdegi dástúriy baǵdarları, qásiyetleri, háarakterli belgilerin úyreniwge de baylanıslı bolıp tabıladı. “Civilizaciya” termini (latinshada “puháralıq”, “mámleket” mánisin beredi) 1768 jılda A. Ferguson tárepinen ilimiy mámilege kiritilgen bolıp, ol qandayda bir jámiyettiń ol yamasa bul basqıshındaǵı social ekonomikalıq hám siyasiy rawajlanıwınıń málim basqıshın, mádeniy hám ruwxıy madeniyat dárejesin ózinde sáwlelendiredi. BMSHnıń tálim, pán hám mádeniyat máseleleri menen shuǵullanıwshı bólimi YUNESKO Orta Aziya regionınıń tarixiy-mádeniy miyrasların, sonday-aq, Ózbekstanınıń tariyxıy estelikleri hám mádeniyatın, xalqımızdın bay ruwxıy miyrasları dástúrlerin úyreniw hám úgit násiyat etiwge úlken itibar bermekte. Ótken dáwirler siyasattanıwshılıǵı hám tariytanıwshılıǵında derlik qollanıwmaǵan “Orta Aziya civilizaciyası”, “Ózbekstan civilizaciyası” sıyaqlı túsiniqler az-azdan respublikamızda hám

sirt ellerde baspadan shıgarılıp atırǵan dóretpelerde payda bolmaqta jáne bul quwanarlı jaǵday bolıp tabıladı.

Dáslepki mádeniy baylanıslardı rawajlandırıwdıń ayrıqsha ózgeshelikleri máselesin kórip shıǵıwda xojalıq, texnologiyalıq hám mádeniy jetiskenlikler tarqalǵan ayaqlardıń basqıshpa - basqısh keńeyip barıwı menen baylanıslı bolǵan civilizaciyanıń dáslepki hám keyingi oshaqları qalıplesiwi haqqındaǵı málim nızamǵa itibar qaratıw kerek. Sonı ayrıqsha atap ótiw kerek, qádimgi dáwirlerdegi xalıq aralıq mádeniy baylanıslardı rawajlandırıwdıń qásiyetleri hám ózine tán belgileri tuwrısındaǵı másele kórip shıǵıwda, óz-ara mádeniy sherikliktiń tiykarǵı baǵdarlarına, túrli mádeniy dástúrlardıń óz-ara tásiiri, xojalıq hám texnikalıq jetiskenliklerdi ózlestiriw qásiyetlerine, diniy hám ruwxıy mádeniyat tarawındaǵı óz-ara tásiirdiń áhmiyetine, sını menen birge, úyrenilip atırǵan máseleńiń joqarıda kórsetilgen jónelisler menen baylanıslı basqa sebeplerine de tiykarǵı itibardı qaratıw zárúr. XVI-XVIII ásirlerde xalıq aralıq baylanıslardıń rawajlanıwı ótken dáwirlerge salıstırǵanda da kóbirek Orta Aziyadaǵı ishki hám sırtqı siyasiy jaǵday menen belgilener edi. Bul baylanıslardıń turaqlılıǵına urım-putaqlıq urıslar, tarqaqlıq, úsh xanlıqtıń bar ekenligi hám oraylıq mámleket basqarıwınıń izden shıqqanlıǵı, úsh xanlıq ortasındaǵı óz-ara dawlar sıyaqlı Orta Aziyadaǵı siyasiy processlerdiń hárakterli belgileri hám qásiyetleri tásir eter edi.

Shaybaniyxannıń Bobur menen bolǵan gúresi “Shaybaniyname” hám “Baburnama” sıyaqlı Orta Shıǵıstıń XVI ásirdegi kórkem ádebiyatqa baylanıslı dóretpelerinde óz sawleleniwin tapqan bolıp, bul dóretpelerde anıq dáwir sawlelengen hám túrli tariyxıy maǵlıwmatlar toplanǵan qollanba sıpatında qaraw múmkin. Hindistanda Boburiylar mámleketiniń qalıplesiwi Orta Aziya hám İndiya ortasındaǵı tariyxıy - mádeniy baylanıslardıń jańa basqıshına tiykar salındı. Bul dáwirde Hindistanda orta Aziyalıq kóplegen ilimpazlar, shayırlar, súwretshiler (Muhammad Murod, Sáido, Yusufiy hám basqalar) jasap dóretiwshilik qıldılar.

Mádeniy baylanıslar hám óz-ara tásirler dúnya xalqlarınıń mádeniy rawajlanıwına alıp kelgen. Bul mashqalanı úyreniw tariyxıy processlerge usı waqıtqa deyin húkimran bolıp kelgenine, bir tárepleme baha beriwden, xalqlar mádeniyatın “húkimran, eziwshi topar” hám “ezilgenler” mádeniyatında bolıwdan saqlanıwın hám “xalıqtıń ruwxıy ómiri birinshi nábette dinge sıyınıwdıń eziwshi tásiiri astında edi”, dep uqtırmastan anıq jandasıwdı talap etedi.

Mádeniy rawajlanıw mashqalasın xalıq aralıq baylanıslar mısasında kórer ekenbiz, bul processtıń ayrıqsha ózgesheliklerine onıń dáslepki basqıshlarınan baslap itibar beriw kerek. Onıń qádimgi basqıshlarınan biri Orta Aziyada dáslepki mámleketshilik rawajlanıwı menen, Xorezm, Margıyona, Baqtriya, Sógd sıyaqlı tariyxıy mádeniy wálayatlardıń ajıralıp shıǵıwı menen baylanıslı bolıp, olardı tek mádeniyat rawajlanıwı birligi emes, bálki birden bir dinge sıyınıw zardushtiylik da birlestirip turǵan. Mádeniy baylanıslar ornatılıwında, ruwxıy hám bilim rawajlanıwında qádimgi dáwirdiń túrli dinleri zárúrli orın tutqan. Olardan eń qádimgisi bolǵan zardushtiylik mángi tınıshlıq hám ezgullikka shaqırıp, joqarı ádep, páklik hám hadallıqtı, mexir-múrúwbetti, tábiyatqa abaylap munasábette bolıwdı, mudamı insan, shańaraq haqqında qayǵılanıwdı, miynet hám bilimge húrmetti úgit násiyat etken.

Ámir Temur hám Temuriylar dáwiri mádeniyat rawajlanıwınıń jańa basqıshı arxitektorshılıq hám kórkem óner, astronomiya, matematika, medicina, tariyx, huquq hám ádebiyattıń jáne de rawajlanǵanlıǵı menen hárakterlenedi. Tek ǵana Uluǵbek observatoriyası hám medresesinde túrli jónelistegi 100 ge jaqın alım túrli túrde izleniwler alıp barǵan. Samarqand

kitapxanasında bolsa 150 mın nusxadan artıq kitap bolğan. Nawayı, Jámıy, Babur, Kamoliddin Bekzod hám kópshilik basqa ataqlı alım, kórkem óner hám ádebiyat wákılleri ómirinde dáretiwshiligi mádeniyat rawajlanıwına, mádeniy baylanıslar rawajlanıwına úlken tásir kórsetken. **“Xalıq aralıq múnásebetler”** túsiniğiniń kóplegen tariypleri bar. Mısalı, xalıq aralıq múnásebetler, bul mámleket sistemaları hám mámleketler ortasındaǵı ekonomikalıq, siyasiy, ideologiyalıq, huqıqıy, diplomatik hám basqa baylanıslar hámde múnásebetler, sın menen birge jáhán maydanında háreketleniwshi tiykarǵı klasslar, tiykarǵı social, ekonomikalıq, siyasiy kúshler, shólkemler hám jámiyetshilik háreketleri, ulıwma, keń mániste xalıqlar ortasındaǵı múnásebetler kompleksi bolıp tabıladı.

REFERENCES

1. Abu Nasr Forobiy. “Fozil odamlar shahri”, Toshkent, G‘afur G‘ulom. Adabiyot va san‘at nashriyoti”, 1993.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent, 1993
3. Bekmurodov B, Quronboyev Q, Tangriyev L. Harakatlar strategiyasi asosida jadal taraqqiyot va yangilanish sari. Toshkent. G‘afur G‘ulom. 2017
4. Strategic Innovation Management University of Exeter, John Bessant, 978-92-85513-9-5 2014.
5. Innovation Management, Institute for Innovation and Technology, prof. Borut Likar ISBN 978-91-90592-9-6, Sloveniya, 2013 180 p
6. Kaykovus. Qobusnoma. Toshkent. Yangi asr avlodi. 2018.
7. To‘ychiyeva .S, Norbekov. A. Ijtimoiy siyosiy faoliyat. Toshkent. Fan va texnologiyalar. (lotinda yoziladi). 2010.

Internet derekleri

1. www.ziyonet.uz
2. www.teatr.uz
3. www.bilim.uz
4. www.ziyouz.com